

Ф. А. КОЗУБОВСЬКИЙ ТА КОРОСТЕНСЬКИЙ МУЗЕЙ

Федір Андрійович Козубовський народився 1895 р. Місцем народження в більшості джерел зазначено с.Богушево на Пінщині (сучасна Білорусь), хоча сам Ф.А.Козубовський зазначає, що народився на Рівенщині, Волинської губ. від батьків селян, а до Богушево родина переїхала двома роками пізніше.

У 1907 р. Ф.А. Козубовський закінчив сільську школу і був відраджений вчитися до Учительської Семінарії, яку закінчив 1912 р. Після того вступив до Смоленського Учительського Інституту. У 1915 р., по закінченні Інституту був закликаний на військову службу. Демобілізувався 1917 р. і під час окупації України німцями, залишився працювати в підпіллі. Працював по підготовці повстання на Поліссі 1918 р. Під час партизанських операцій у 1919 р. був захоплений в полон. Утік з військового шпиталю.

З 1920 р. був командиром загону Червоної Армії. По закінченні громадянської війни перейшов на працю до НКО Білорусі, викладав та очолював Інструкторську Колегію Повітнаросвіти та був членом Наукового Т-ва Случчини. Після остаточної демобілізації переїхав на працю до Овруча на Волині, де з 21/IX працював Зав. Повітовим Соцвихом, лектором педагогічної школи, членом-співробітником Овруцького Повітового Музею по відділу історико-археологічному. В серпні 1922 року перейшов на працю до Коростенського Повітового відділу Наросвіти та залізничного культурного відділу вузла на посаду Інспектора Соцвиху.

Зосені 1923 року перейшов на працю співробітника-уповноваженого Волинського Науково-дослідного Музею. З перенесенням округи з Овруча до Коростеня туди переводиться і музей з колекціями та бібліотекою, спершу як філіал Волинського Музею. З початку 1924 р. Ф.А.Козубовському доручається організація цього філіалу. Того ж року філіал музею в Коростені відокремлюється в самостійну установу і за рішенням окрвиконкому відкривається Коростенський окружний музей краєзнавства ОВК затверджує Ф.А.Козубовського завідуючимі Музеєм. З 1925 року, із заснуванням Волинської Археологічної Секції Ф.А.Козубовського обрано членом цієї Секції.

Впродовж перших польових сезонів Ф.А.Козубовський проводив археологічні дослідження під безпосереднім керівництвом Зав. Археологічним Відділом Волинського Музею – археолога С.С. Гамченка 3 1926 року, за дорученням ВУАКу археологічні дослідження на Коростенщині проводив вже самостійно.

З дослідницьких праць Ф.А.Козубовського вийшла книжечка “Записки про дослідження археологічні року 1925 коло м. Коростеня”.

3 1926 року на Ф.А.Козубовського, як на члена Окрвиконкому, покладені обов’язки керівника Округовою Інспектурою Наросвіти.

На цей час він вже одружений та має двох дітей. Прагне вдосконалити науковий фах, що важко реалізувати в умовах провінційного містечка. Про ці бажання дізнаємося з листа Ф.А.Козубовського, датованого кінцем 1926 року

«... з 1923 і початку 1924 року я остаточно оформив свій перехід на науково-дослідчу працю й працюю в галузі історії матеріальної культури під керівництвом, переважно археолога Гамченка С.С.

... з 1924 року в Коростені, мною, з пропозиції ОВК, організований й працює Краєзнавчий Округовий музей ...

... минулого року я мав змогу, за допомогою тт. Островського й Русакова перейти на практичну працю до Академії Історії Матеріальної Культури в Москву, але відсутність засобів до існування при чималій сім’ї, примусила мене відкласти цю мою найкращу мрію. ... мені обіцяно перевод на кращу роботу в культурні центри (Полтаву чи Вінницю). Це їй досі залишилось обіцяною.

... моїм особистим бажанням є – не поривати з науково-дослідною працею. Кваліфікуватися в умовах Коростеня при відсутності наукових закладів, бібліотек, лабораторій – річ немислима.

... Мушу ще сказати, що тепер доводиться працювати дуже багачко: в Музеї працюю виключно уночі; добре що хоч електрику провели!»

На кінець 20-х років Ф.А.Козубовський є членом цілої низки наукових товариств та гуртків: фундатор й секретар Наукового Коростенського Товариства, член археологічної секції Волинського НД Музею, член Одеської Комісії краєзнавства, член президії Одеського Укр. бібліографічного Товариства, член археологічної секції ОНТ, член Товариства Істориків Марксистів в Одесі, керівник гуртків і

шкіл політичних знань підвищеного типу.

Музей під керівництвом Ф.А.Козубовського, маючи обмежений штат співробітників, залучає до роботи аматорів та проводить етнографічні, геологічні, і, безумовно, археологічні розвідки і дослідження. Ф.А.Козубовський намагається мірою сил та можливостей здійснити розвідки, описи, фотографії та обміри коростеньських старожитностей, преш за все всіх коростеньських городищ. *«Моєю невеличкою працею я не міг перевести повних вичерпуючих дослідів такого широкого археологічного поля, яким є м. Коростень. Це був початок для послідууючої праці багатьох років коли не для мене, то принаймні для інших дослідників.» «Зростаючий й «американізуючийся» город зітре решту пам'яток археологічних. Тому так гостро відчувається потреба в як-найскорішому археологічному дослідженні Коростеньських першоджерел».*

З 1929 (1930?) року він стає аспірантом відомого дослідника старожитностей М.Ф.Болтенко (на той час директор Всеукраїнського історичного музею в Одесі, сучасна назва ОАМ), вірогідніше за все – в аспірантурі музею (започаткована з 1924 року) Проте нестача професіоналів, тим більше професіоналів з партійним квитком в кишені (Ф.А.Козубовський став членом партії в 1928 році), не сприяє реалізації особистих інтересів та покликань. До Одеси Ф.А.Козубовського переводять з Коростеня на початку грудня 1929 року на високу посаду директора Одеської державної публічної бібліотеки. Скоріш за все переводять несподівано і наказують негайно прибути до нового місця роботи. Тому через десять днів після вступу до обов'язків, він виїжджає на тиждень до Коростеня (напевно для перевезення родини).

В той же час Ф.А.Козубовський встигає бувати й на розкопках в Побужжі і залишається на посаді округового інспектора по Коростеньській окрузі. У 1932 р Ф.А.Козубовського переводять для роботи у Київ, з наступного року він очолює Секцію історії матеріальної культури УАН, з 1934 р. – Інститут історії матеріальної культури. 1936 р. дослідника заарештовано, 1938 р. – страчено.

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. (Київ)

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. (Луцьк)

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. (Луцьк), Демедюк С. (Шацьк)

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. (Київ)

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. (Мінск)

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. (Київ)

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. (Київ)

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. (Київ)

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. (Мінск)

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. (Рига)

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. (Берасьце)

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускас А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

